

ИСТОРИЯ, АРХЕОЛОГИЯ, РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

10.5281/zenodo.12734276

ВОРГИН Сергей Борисович

кандидат химических наук, Россия, г. Москва

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДУШИ ЧЕЛОВЕКА

Аннотация. В статье показана необходимость установления более тесного взаимодействия Христианской Церкви с потребностями верующих людей. Показана роль Христианства в объединении и сплочении языческих племён Руси и показаны пути для укрепления единства народа в настоящее время. Предложен способ, как сделать учение Спасителя более доступным для понимания прихожан.

Ключевые слова: язык Богослужения, молитва «Трисвятое», направление Крестного хода.

Существует три теории происхождения Душ людей:

1. Традучианизм (от лат. traduci - переводить) – Душа создаётся родителями ребёнка при зачатии его физического тела.

Недостатки теории:

- тогда все дети, у одних и тех же родителей, должны быть одинаковыми в поведении и наклонностях;
- если тело и душа человека неразрывно связаны при рождении, тогда как Душа покидает тело, после её смерти;
- от кого Душа, от отца или матери? Если от обоих, тогда непонятно каким образом Душа становится единой;
- находится в противоречии со словами Святого Иоанна Златоуста: «Душа (человека) не рождается и не рождает, и не знает какого-либо отца, кроме того, Кем сотворена»;

2. Креационизм (от лат. creatio - творение) - Бог создает каждый раз новую душу при зачатии человека.

Недостатки:

- тогда люди должны обладать бессмертием и праведностью Адама, ведь дети не вкушали «плодов» от древа познания добра и зла.
- в книге Бытие 2:2,3 указано, что после сотворения человека, Бог перестал творить.

- Бог не может творить «души» несовершенные и повреждённые, какие имеются у людей;

3. Бог создал все человеческие Души одновременно и хранит их на «небесном складе», и отправляет их на землю во время зачатия человека.

Недостатки:

- нигде в Библии не сказано о наличии «склада Душ» на небесах;
- при таком положении человек также не должен быть заражён первородным грехом при рождении;
- если невинные души посылаются в грешные тела, за что тогда они страдают?

Предлагаемая концепция заключается в следующем - как известно, сначала Бог сотворил морских животных и птиц: «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее» (Быт.1:21).

Затем Бог сотворил земных животных: «И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их» (Быт.1:25).

Далее Бог создал мужчину и женщину «и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами

небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле» (Быт.1:28).

Вероятно, здесь речь идёт о первобытных людях, так как Бог не дал им ни имени, ни Духа Своего. Моисей указывает, что Бог дал в пищу первым людям всё, что произрастало на земле, но люди сами землю не обрабатывали: «и не было человека для возделывания земли» (Быт.2:5). По рисункам на стенах пещер, в которых жили первобытные люди, видно, что изображались животные и сцены охоты на них, но нет сцен, связанных с обработкой земли, что подтверждает отсутствие этого занятия в деятельности тех людей.

Кроме этого, не все растения были даны Богом в пищу первым людям: «и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла» (Быт.2:5).

В дополнение, само слово «первобытный», вероятно означает, что это был человек, описанный в первой главе книги Бытия.

Далее, во второй главе Бытия показано, что вслед за этим, Бог сотворил человека из праха земного: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни» (Быт.2:7), и поселил Творец этого человека (Адама) в саду, который Сам создал: «И насадил Господь Бог рай», и для которого собственноручно сотворил райские деревья с хорошими плодами: «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи» (Быт.2:9), а также «дерево познания добра и зла».

Бог поручил человеку ухаживать за садом, питаясь его плодами, но не вкушать плода от дерева познания добра и зла.

В Коране также указано, что Аллах вдохнул в человека Собственный Дух, и человек стал обладать большой разумностью и Аллах повелел всем ангелам поклониться человеку (поклонились все, кроме ангела Иблиса (Сатаны)): «И вот сказал Господь твой ангелам: «Я сотворю человека из звучащей, из глины, облеченной в форму. А когда Я выровняю и вдуну от Моего Духа, то падите, ему поклоняясь» (Сура 15:28,29).

Таким образом, процесс создания человека был двухэтапным, сначала был создан первобытный человек с душою животного. После того как Бог вдохнул Свой Дух во второго созданного Им человека, он стал обладать бессмертием, разумом и Богоподобной Душой.

Об этом пишет Святитель Феофан Затворник: «Было животное в образе человека, с душою животного. Потом Бог вдунул в него Дух Свой – и из животного стал человек» [1, с. 98].

Преподобный Серафим Саровский также говорил, что первый человек образован, как все другие животные, с душою животного и только после вдохновения в человека Духа от Бога, человек получил Богоподобие и бессмертие: «и Адам не мёртвым был создан, но действующим животным существом, подобно другим живущим на земле одушевлённым Божиим созданиям. ... но Духа Святого внутрь себя неимущим. Когда же вдунул Господь Бог в лицо Адамово дыхание жизни, тогда-то, по выражению Моисееву, и Адам бысть в душу живу, то есть во всём Богу подобную, как и Он, на века веков бессмертную» [2].

Это подтверждает Апостол Павел: «первый человек стал душою живущею; а последний Адам есть дух животворящий» (1 Кор. 15:45).

Интересно, что летоисчисление от сотворения мира до рождения Иисуса Христа, указано в основном в двух датах, или 5500 ± 300 лет по Византийскому календарю, или 3700 ± 200 лет по Иудейскому календарю, что вероятно исчисляется временем создания первобытного человека в первом случае, и сотворением современного, разумного человека, во втором.

Первобытный и современный разумный человек существовали на земле какое-то время совместно, но без каких-либо видимых причин, первобытный человек исчез. Также, до сих пор не нашлось промежуточных звеньев, подтверждающих происхождение путём эволюции современного человека из первобытного, как утверждают некоторые учёные.

Далее, Бог приводит к Адаму животных и поручает дать им имена: «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым» (Быт.2:19,20).

Показано, что Бог привёл к Адаму животных полевых и птиц (о водных обитателях не сказано).

После присвоения каждому полевому животному и птицам пернатым своего имени, упоминается о необратимости этого события: «чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей» (Быт.2:19).

При наречении имён Адам вдохнул уже от своей бессмертной Души в уста животных, которых привёл к нему Бог (дельфины, киты, тюлени и т. д., это ранее полевые животные) и птицам пернатым. Таким образом бессмертная душа Адама стала материнской душой для всех полевых животных и птиц, а Души этих животных стали одухотворёнными и бессмертными (рыбы, другие водные обитатели, например, акулы, а также летучие мыши и др. остались неодухотворёнными), а Дух Адама стал называться животворящим (дающий жизнь, оживляющий – толк. словарь): «первый человек Адам стал душой живущей; а последний Адам есть дух животворящий» (1 Кор. 15:45).

О важности этого события также упоминается в Коране: Он (Аллах) сказал: «О Адам! Поведай им об их именах. Когда Адам поведал им об их именах, Он сказал: «Разве Я не говорил вам, что Мне известно все сокровенное на небесах и на земле?» (аль-Бакара 2:33 (ас-Саади)).

После, Бог сотворил женщину: «И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребр его, и закрыл то место плотию. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть» (Быт.2:21-24). В женщину «дыхание жизни» вдохнул Святой Дух, поэтому Ева имела различия в поведении с Адамом [3, с. 28].

После изгнания Адама и Евы из Рая, «одухотворённые» животные размножались, души в детёнышах этих животных, передавались от родителей физическим делением. После смерти этих животных, их души вселялись в зародыш человека, при этом души приобретали уже от людей «Дух Творца» или «ячейку Бога», на что указывал Апостол Павел: «сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное... Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное» (1 Кор. 15:44,46).

«Душа человеческая во многом сходна с душой животных, но в высшей своей части она несравненно превосходит душу животных, именно благодаря сочетанию ее с духом, который от Бога» [4].

Архим. Иоанн (Крестьянкин) писал, что Душа человека идентична душе животных: «В низшей своей части она (душа человека) сходна

с душой животных, но ее одуховленность возвышает ее над душой животных и растений». О том, что бессмертный Дух всем людям дан Богом, (через прародителей Адама и Еву), указывал царь Соломон: «И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу, Который дал его» (Екк.12:7).

«Ибо вот, все души – Мои: как душа отца, так и душа сына – Мои» (Иез. 18:4).

О наличии в каждом человеке «ячейки Бога», позже говорил Спаситель: «Царствие Божие внутри вас есть» (Лк. 17:21).

Косвенным подтверждением того, что Души людей произошли от душ «одухотворённых» (чистых) Адамом животных, является следующее событие – когда Творец решил очистить землю от греховных людей посредством всемирного потопа, он сказал Ною: «и всякого скота чистого возьми по семи, мужского пола и женского, а из скота нечистого по два, мужского пола и женского; также и из птиц небесных по семи, мужского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли» (Быт.7:2,3), то есть указано, что Творец не говорит о сохранении племени животных на земле, а сказал о сохранении всего племени живущих на земле.

Также, если бы Господь хотел сохранить только животных на земле, тогда бы Он велел Ною взять с собой одинаковое количество всех пар животных и не разделял бы их по количеству и качеству.

Помимо этого, Творец мог спасти только Ноя, а животных снова создать, но Он повелел Ною спасти животных по семь «чистых» и «нечистых» по два, так как «чистые» животные, вероятно, и являлись первоисточником происхождения человеческих Душ.

Естественно, при таком процессе происхождения Душ людей от душ «чистых» животных, поведение людей должно было бы иметь сходство с поведением животных, от которых были первоначально образованы эти Души. Это заметили древние жители Китая 4600 лет назад, и классифицировали всех людей по поведению в 12 групп животных, создав свой гороскоп: Мышь, Бык, Тигр, Кролик/Кот, Дракон, Змея, Лошадь, Коза/Овца, Обезьяна, Петух, Собака и Свинья/Кабан, где образы животных были собирательными, например, в год быка входили зубры, носороги, слоны и др., в год тигра – пантеры, леопарды, львы и т. д.

Любопытно, что китайцы называли всех животных своего гороскопа – освящёнными.

Небезынтересно также, что двенадцать Патриархов, стали родоначальниками всех колен Израилевых, Церковь Нового Завета произошла от двенадцати Апостолов.

Таким образом, первоначально Души людей образовывались из душ «чистых» полевых животных и птиц, которых одухотворил Адам своим бессмертным Духом в процессе «присвоения имён». От прародителей эти души получили «Божественный Дух», мальчики – от Адама, девочки – от Евы. Бессмертная Душа людей начинала таким образом свой многоцикличный и многовековой путь, с целью избавления от первородного греха их прародителей и получения Спасения через Иисуса Христа в Царствие Небесном или Жизни Вечной [5]: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1Кор.15:22).

Адам по своей природе был троичен – состоял из тела, бессмертной Души и Божественного Духа: «И благодаря такому соединению души с Богом – Адам был по благодати тройственным: состоял из тела, души и благодати Божественного Духа» (Симеон Новый Богослов).

Тогда возникает вопрос – каким образом у людей появилась лживость, ненависть, гордыня и т. д.?

Ни у Адама, ни у Евы этого дьявольского начала не было, в исламе Адама называют Сафиуллах – «чистота Бога». Все дети Адама были святы, его праправнука, и прадеда Ноя – Еноха, Бог взял на небо живым.

«Дьявольская ячейка» была только у Каина, так как его физическим отцом был ангел Денница [6, с. 29]. При «связях» святых детей Адама с детьми Каина, в людях образовались четыре начала: вверху – «Дух Бога», обретенный от Бога через прародителей Адама и Еву, внизу «дух сатаны», полученный через Каина, тело человека вместе с Душой, находятся между ними.

Душа и тело находятся как бы «в одной лодке», Душа сама физически не может «грести» к своему Спасению, а может делать это только через принуждение тела: «Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф.11:12).

Душа находится в противоречии между своим стремлением подчинить тело для движения к родному ей «божественному началу» и намерением бесов, через соблазны плоти, ослабить и умертвить Душу: «ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти:

они друг другу противятся» (Гал. 5:17). «Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют. Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями» (Гал. 5:19-25).

То же говорит и русская пословица – «что телу любо, то душе грубо».

Чем ближе Душа к «Божьему Духу», тем выше Духовный уровень человека и тем сильнее он подчиняет себе телесную оболочку, что проявляется через следующие качества: милостыня, пост, целомудрие, смирение, терпение, любовь, мужество, молчание, трудолюбие, доброта, чистоплотность, мудрость, патриотизм, правдивость и т. д. Чем ниже Духовность человека, тем большую силу имеет плоть и тем больше человек подвержен плотским ценностям: жадность, чревоугодие, блуд, гордость, гнев, ненависть, трусость, многословие, лень, жестокость, неряшливость, неразумность, предательство, лживость и т. д.

Если Душа поддается искушениям плоти, находится в состоянии успокоения и прелести и захламляется грехами, то она становится слепой и слабой, и перестает видеть внутренний «Божественный маяк», тело начинает дрейфовать под влиянием своих страстей вниз. Но если человек старается жить по заповедям Божьим, кается, всех прощает, избавляется от греховных привычек, то Господь посылает Святого Духа, который усиливает Дух Божий в человеке и придает силы Душе, которая оживает, начинает видеть «свет Божественного маяка», и заставляет плоть усилием воли, двигаться вверх к своему спасению.

Преподобный Серафим Саровский говорил: «Истинная цель жизни христианской состоит в стяжании (приобретении) Духа Святого».

Почему в этом главная цель жизни человека? Потому, что сам человек спастись не способен, а может только через Бога: «Услышав это, ученики Его весьма изумились и сказали: так кто же может спастись? А Иисус, возрев, сказал им: человеку это невозможно, Богу же все возможно» (Мф.19:25,26).

Когда, в противостоянии Души и тела, побуждает плоть, нужно постом ослабить силы плоти и молитвой усилить власть Души. Иоанн Златоуст писал: «Сила молитвы всегда велика, но если молитва соединяется с постом, то делает душу еще более сильной».

Молитва пробуждает Душу и даёт ей силу, Спаситель говорил, что бодрствующая (неспящая) Душа с молитвой сильнее, чем искушения плоти: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна» (Мк.14:38), (Мф.26:41).

О силе молитве говорил Иоанн Златоуст: «Где молитва и благодарение, туда приходит благодать Святаго Духа, оттуда прогоняются демоны, и все вражеские силы отступают и обращаются в бегство».

Преподобный Силуан Афонский писал: «Для души нужен Господь и благодать Святаго Духа, без которой душа мертва».

Если Душа, находясь в прелести, не хочет «проснуться», тогда Бог для спасения человека посылает скорби и болезни, которые выводят Душу из этого состояния и она начинает побуждать тело двигаться к спасению. Архим. Иоанн (Крестьянкин) указывал: «настало время такое, когда надо каждой скорби в ножки поклониться и руку ее облобызать. Ведь только скорби и ходатайствуют о нашем спасении... То, что скорбите, – это хорошо, это ведь род молитвы. Только ропота не допускайте».

Паисий Святогорец говорил: «степень очищения от греха уравнивается степени страдания».

Если скорби не помогают, и человек продолжает упорно грешить и безумствовать, тогда Бог, чтобы не потерять его Душу, прерывает жизнь человека и даёт ему шанс начать всё сначала: «Не предавайся греху, и не будь безумен: зачем тебе умирать не в свое время?» (Еккл 7:17).

Как узнать, что человека начинает посещать Святой Дух?

О признаках Его присутствия писал Пророк Исаия - в человеке появляется разум, премудрость, мужество (крепость), знания (ведение), благочестие (исполнение нравственных порядков), страх Господний, человек исполняет дела по правде, руководствуясь истиной и сверяясь (советуясь) с Писанием (Ис. 11:2-5).

Как увидеть, что человек попадает в объятия сатаны?

По его делам: «прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение,

волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное.» (Гал: 5:19-21). Также и по внешнему виду - что внутри то и снаружи, человек покрывается татуировками, пирсингом, использует грайндеринг и др. Тело – это храм для Души, его нужно поддерживать в порядке и нельзя изменять и повреждать. Бесы стараются нарушить Божественное предназначение человека: «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут [два] одна плоть» (Быт.2:24), например, могут повреждать его естественную половую ориентацию по следующему механизму – бесы неоднократно приходят во сне к мужчине в облике женщины и вступает с ним в связь, от которой мужчина испытывает оргазм (часто без семяизвержения). На утро сон может забыться, но условный рефлекс удовлетворения остаётся, и мужчина неосознанно, и против естества Души, начинает «тянуться» к мужчинам. Такой же дезорганизовывающий механизм и у женщин. Защитить может только призывание имени Бога: «Ни один демон не терпит и имени Христова, но едва слышит его, как предается бегству» (свт. Афанасий Великий).

Исходя из вышеизложенного, можно дать следующие определения:

Душа человека – это духовная субстанция, получившая бессмертный Дух через прародителя Адама, управляет телом, является носителем духовности, интеллекта, разума, воли и совести, способна чувствовать и переживать эмоциональную и физическую боль и страдать. Изменяет свой уровень духовности, через понуждение/не понуждение тела, на протяжении жизненного цикла личности и определяет сущность человека.

Чем ближе Душа к «ячейке Бога», тем выше её духовность и сила Духа, и наоборот. При воздействии Святого Духа способна преодолевать любые преграды врага. Обитает в тленном теле, после смерти которого, Душа исходит и уровень её духовности изменяться уже не может.

Тело человека – представляет собой физический организм, с совокупностью протекающих биохимических процессов, имеющий ограниченное время существования. Это храм для бессмертной Души. Стремится к удовлетворению своих животных инстинктов (размножению, самосохранению, чревоугодию, комфорту, лени и т. д.).

«Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» (1 Кор. 3:16)

«Ячейка Бога» – духовная сущность, полученная от Бога через прародителей Адама и Еву. Одухотворяет Душу и влечёт её к Богу, это «царство Бога» внутри человека: «Дух, как сила, от Бога исшедшая, ведаёт Бога, ищет Бога и в Нем одном находит покой» (Свт. Феофан Затворник).

«Дух Сатаны», получен людьми через Каина [6, с. 29], стремится увлечь Душу человека через искушения плоти и соблазны мира к её духовной деградации, лишению силы и воли, и полному прекращению связи с Богом.

«Если рассмотришь внимательно, то найдешь, что сети у врага помазаны медом и сладостями, и желающий вкусить меда попадается в сеть» (прп. Ефрем Сирий).

«(Диавол) лжет, чтобы обольстить, – льстит, чтобы вредить, – предлагает блага, чтобы причинить зло, – обещает жизнь, чтобы умертвить» (сщмч. Киприан Карфагенский).

«Алчут же они (демоны) того, чтобы человека ... соделать рабом своим (прп. Ефрем Сирий).

Когда Душа вселяется в тело?

Душа вселяется в плод до шестого месяца, как и Бог сотворил всё живое на земле за шесть дней, что подтверждается словами из Евангелия: «Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц... Когда Елисавета услышала приветствие Марии, разыграл младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась Святаго Духа, и воскликнула громким голосом, и сказала: благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, разыграл младенец радостно во чреве моем (Лк.1:36,41-44).

Духовный уровень ребёнка находится вблизи таковых уровней его родителей. Поэтому будущий родитель бессознательно стремится выбрать партнёра с более высоким духовным уровнем.

Ангелы выбирают родителей для каждой Души и знают заранее, какую Душу посылают в плод матери, об этом говорил Пророк Иеремия: «Прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятит тебя» (Иер.1: 5), «но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело (1 Кор. 15:38).

После вселения Души в чрево матери, будущий ребёнок может влиять на характер и поведение матери. Если будущий ребёнок сильный Духом, то он может изменить поведение женщины, если у будущего ребёнка духовность выше, чем у матери, то она может отказаться от некоторых вредных привычек.

Если пол будущего ребёнка мужской, то мать может становиться более жесткой и неуступчивой по отношению к мужу, если женский, то мать делается более мягкой, женственной и естественной. Поэтому для гармоничной семейной жизни, было бы хорошо, чтобы в семье последний ребёнок был девочкой.

Душа ребёнка индивидуальна, сформирована на протяжении многих жизненных циклов, а тело достаётся от родителей и наследует черты их характера и греховные наклонности, которые сохраняются в детях до 3–4 поколения. Поэтому человек должен первоочередно исправлять в себе, переданные от родителей, их греховные наклонности и подчинять тело своей Душе.

Господь указывает, что будет прощать детям их собственные прегрешения, но показанные детям и неисправленные родовые грехи родителей, не оставит без наказания. Так Моисей пишет: «(Господь) сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода» (Исх.34:7).

Здесь приведён неправильный перевод, на иврите, глагол «наказывать» описывается 11-ю словами, каждое из которых имеет, в свою очередь, несколько значений, в том числе – обсуждать, перепоручать, управлять, обращать внимание и др., в Елизаветинской Библии (1751 г.) вместо слова «наказывающий» стоит слово – «наводѣй» (и правдоу хранѣй, и творѣй млтѣ въ тѣсѣшцы, ѿемлай беззакѣнїѣ и неправды и грѣхї, и повѣннагѣ не ѡчтїть, наводѣй грѣхї ѡтцѣвъ на чѣда, и на чѣда чѣдѣ, до третїагѣ и четвѣртагѣ рѣда), которое имеет также одно из значений, как – «показывающий» или «указывающий», и поэтому это выражение должно звучать так: «сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, показанную вину отцов детям и детям детей до третьего и четвертого рода» (Исх.34:7).

Любящий и Милостивый Бог не наказывает детей за вину родителей, а указывает детям, что у них имеются генетические изъяны от

родителей, которые нужно исправлять. в первую очередь, потому что они будут накапливаться из поколения в поколение по плоти.

То, что дети не несут вины родителей, говорил Пророк Иезекииль: «сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына, правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается» (Иез.18:20), а также Пророк Моисей: «Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов; каждый должен быть наказываем смертью за свое преступление». (Втор.24:16).

В книгах Ветхого Завета имеется несколько высказываний о наказании детей за вину отцов, но там речь идёт о случаях, где отцы и дети делают себе кумиров, поклоняются языческим божествам и ненавидят Творца: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня» (Исх.20:4,5), (Втор. 5:8,9).

Здесь речь идёт о наказаниях для израильтян и их детей, которые в бытность Пророка Моисея, стали свидетелями дел Истинного Бога, видели Его милость и силу (или слышали/читали о ней), но сменили веру на идолов, и стали испытывать ненависть к своему Творцу.

Литература

1. Феофан Затворник. Письма. Т. I, С. 98.
2. Беседа преподобного Серафима с Николаем Александровичем Мотовиловым. Архивная копия от 22 января 2010 на Wayback Machine; Православие и мир.
3. Журнал «Актуальные исследования», Первородный грех и его связь с современностью; 2024. № 13 (195), С. 28.
4. Закон Божий, сост. прот. Серафим Слободской. – Минск: Издательство Белорусского Экзархата, 2011. – 720 с.
5. Журнал «Актуальные исследования», Первородный грех и его связь с современностью; 2024. № 13 (195), С. 36-37.
6. Журнал «Актуальные исследования», Первородный грех и его связь с современностью; 2024. № 13 (195), С. 29.

VORGIN Sergey Borisovich

Candidate of Chemical Sciences, Russia, Moscow

A NEW CONCEPT OF THE ORIGIN OF THE HUMAN SOUL

Abstract. *The article shows the need to establish closer interaction between the Christian Church and the needs of believers. The role of Christianity in uniting and uniting the pagan tribes of Russia is shown and ways to strengthen the unity of the people at the present time are shown. A way is proposed to make the Savior's teaching more accessible to the parishioners.*

Keywords: *language of Worship, prayer "Trisagion", direction of the procession.*